

FUENTES DOCUMENTALES EN LOS ESTUDIOS ANTONINOS: EL NOROESTE PENINSULAR IBÉRICO CON EL CASO DE LA URBS INTERAMNIO Y LA RELEVANCIA DEL ORDEN Y CODIFICACIÓN EN SU ANÁLISIS

DOCUMENTARY SOURCES IN ANTONINE STUDIES: THE NORTH-WEST OF THE IBERIAN PENINSULA WITH THE CASE OF INTERAMNIO URBS AND THE RELEVANCE OF ORDER AND CODIFICATION IN ITS ANALYSIS

Autor: Abelardo López Palacios

Información: Doctor en Geografía / Investigador independiente

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4046-5630>

E-mail: abelardo.lopez@geo-lab.info

RESUMEN: Los Itinerarios de Antonino, los estudios antoninos, mansionarios y de vías antoninas, han posibilitado la determinación de la ubicación geográfica de determinados emplazamientos, siendo el trazado de estas vías, incluso en la actualidad, cuestión de debate entre geógrafos, historiadores y otras personas estudiosas de la materia.

Estos estudios, basados en fuentes comunes, adquieren otra perspectiva al introducir las *averiguaciones* de Ambrosio de Morales como nuevo origen de información, una perspectiva que afecta, específicamente, al noroeste peninsular ibérico y a la *mansio* o *urbs Interamnio* y su relación con tres vías recogidas en el Itinerario de Antonino, según esta nueva fuente documental, y no solamente con dos, como ocurre hasta la actualidad.

Así mismo, en este estudio se recogen unas consideraciones sobre la relevancia que adquiere la cronología de las vías en su análisis así como otras relacionadas con su codificación.

PALABRAS CLAVE: Itinerario de Antonino, vías romanas, geografía de la historia, corredor cultural.

ABSTRACT: The Antonine Itineraries, Antonine studies, mansionary and of Antonine roads studies, have made it possible to determine the geographical location of certain sites, the route of these roads being, even today, a matter of debate among geographers, historians and other scholars of the subject.

These studies, based on common sources, take on a new perspective with the introduction of Ambrosio de Morales' findings as a new source of information, a perspective that specifically affects the north-west of the Iberian Peninsula and the *mansio* or *urbs Interamnio* and its relationship with three roads included in Antonine Itinerary, according to this new documentary source, and not just two, as has been the case until now.

This study also includes some considerations on the relevance of the chronology of the tracks in their analysis, as well as others related to their codification.

KEYWORDS: Antonine Itinerary, roman roads, geography of history, cultural corridor.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES: El autor de este artículo declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

FUENTES DE FINANCIACIÓN: El presente trabajo no goza de financiación de ninguna fuente.

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA: Abelardo López Palacios: conceptualización, investigación, redacción – borrador original, redacción – edición y revisión.

1. Introducción

1.1. Antecedentes

Sobre las vías romanas, el trazado y las mediciones que determinan la ubicación de los elementos singulares, *mansio*, *urbs* o *civitas*, considerados como estudios mansionarios y antoninos, junto a otros múltiples factores relacionados, se han desarrollado un sin número de trabajos e investigaciones, dando lugar a las correspondientes publicaciones, en diferentes foros y formatos.

Se puede estimar que las fuentes clásicas tienen su origen en la obra *Vetera romanorum itineraria, sive Antonini Augusti Itinerarum (...)*, de Peter Wesseling, quien firma como Petro Wesselingio, y es editada en Amsterdam, en 1735;¹ incluso anterior, en 1512, la obra de Torinus Godofredus.²

La obra de Wesseling, así mismo, se puede considerar complementada por *Itinerarium Antonini Avgvsti et Hierosolymitanvm ex libris manvscriptis ediderunt*, de Gustav Parthey y Moritz Pinder, de 1848,³ y por *Itineraria Romana. Vol. 1: itineraria Antonini Augusti et Burdigalense*, de Otto Cuntz, del año 1929,⁴ y reimpresa en 1990.

En el ámbito de la Península Ibérica, la *Hispania* romana, se considera un hito capital en la investigación de las vías romanas el estudio de Saavedra, investigación que se recoge en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia.⁵ Este estudio es continuado, entre otros, por Fernández Guerra, Coello y Antonio Blázquez,⁶ estudios acotados a este ámbito geográfico.

No obstante, y tras esta pequeña introducción, para consultar sobre fuentes de estudio y análisis de itinerarios romanos en *Hispania* son aconsejadas las obras *Itineraria Hispana*, de José Manuel Roldán Hervás,⁷ o *Repertorio de caminos de la Hispania Romana*, de Gonzalo Arias,⁸ entre las muchas y variadas referencias existentes sobre el asunto.

Así mismo, *Balance Historiográfico. Las comunicaciones de la Hispania Romana: evolución e investigación*⁹ y la tesis doctoral *Vías romanas del Sureste: análisis histórico y espacial*,¹⁰ con unos interesantes capítulos sobre conceptualización y características del sistema de comunicaciones terrestre en la Antigüedad y el estudio de las vías romanas de *Hispania*.

1.2. Causas del estudio

Las fuentes documentales citadas, al igual que los estudios generales, no contemplan las contribuciones que, en esta materia, realiza Ambrosio de Morales en diversas obras, especialmente en publicación de 1792 basada en una anterior de 1575. Una obra que mantiene el orden de Wesseling y aporta una única diferenciación en la relación de mansiones al incorporar *Interamnium* en *Iter per loca marítima a Bracara Asturicam*, 423.6 de Wesseling, 20 en numeración de Saavedra.

En todas las obras o fuentes documentales ya citadas, y que se detallan y amplían posteriormente, se ofrecen dos ordenes secuenciales o narrativos, el primero establecido por Godofredus y Wesseling,

¹ Wesseling 1735.

² Godofredus 1512.

³ Parthey y Pinder 1848.

⁴ Cuntz y Wirth 1929.

⁵ Saavedra 1862.

⁶ Se hace referencia a Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, Francisco Coello de Portugal y Quesada y Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera.

⁷ Roldán Hervás 1975. Existe versión en «El Nuevo Miliario» n.º 17, agosto de 2014, del «Boletín sobre Vías romanas, historia de los caminos y otros temas de geografía histórica». Junto a otros números, en formato electrónico, en <https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-4458/Home>

⁸ Arias Bonet 2004.

⁹ Carrasco Serrano 2019.

¹⁰ Martínez Sánchez 2024.

al igual que por De Morales, produciéndose una alteración en ese orden a partir de Parthey y Pinder, dando lugar a una segunda ordenación que, de modo general, es la usada por la mayoría de las investigaciones.

La alteración en el orden detectada afecta a cuatro vías antoninas, con especial incidencia, y de modo casual, en las tres que, interrelacionadas, discurren por el noroeste de la Península Ibérica.

Un caso específico, basado en esa segunda secuencia expositiva, es la ordenación de Saavedra para los itinerarios que transcurren por la Península Ibérica, por la *Hispania* romana, en que se mantiene la alteración señalada.

Esta ordenación de Saavedra, al aportar una codificación numérica y secuencial restringida a la Península Ibérica, supone otra diferenciación en los estudios antoninos relacionada con la codificación de los propios itinerarios.

Estas características, causas que justifican la realización de este estudio, son analizadas en apartados que siguen.

2. Metodología

La metodología seguida en esta investigación se basa, fundamentalmente, en el estudio y análisis de los volúmenes citados, especialmente de Godofredus, Wesseling, Parthey y Pinder y Ambrosio de Morales.

Así mismo, de este análisis, como ya se ha señalado, se infieren aspectos que afectan al ordenamiento de los itinerarios, numeración y acotación espacial de los mismos, aspectos que se esbozan, dado su posible interés en los análisis y estudios de la historia antigua, de una geografía de las comunicaciones.

2.1. Fuentes documentales

Las fuentes documentales o de conocimiento en que se basan las diversas publicaciones que, a lo largo de los tiempos, cimientan los estudios mansionarios y antoninos, son las ya señaladas: Wesseling, Parthey y Pinder y Cuntz en el ámbito general, con Saavedra, junto a Blázquez, en el ámbito peninsular. Unas fuentes, especialmente las clásicas, que, en su momento, pudieran estar restringidas a estudiosos con ciertos privilegios, incluido el dominio del latín. Características, quizás elitistas, de dichas publicaciones, al igual que la cultura en general.

Entrado ya el siglo XXI, estas publicaciones pasan a ser de acceso cuasi público, ante los procesos de digitalización y puesta en servidores, en Internet, de dichas obras por parte de distintas instituciones, dando lugar a lo que se viene denominando como *patrimonialización y popularización de la cultura*, pudiendo observarse en el apartado 6. *Referencias bibliográficas* los enlaces o URL en que se pueden consultar la mayoría de las obras citadas en este estudio.¹¹

Finalmente, y en un orden cronológico, se tendría Godofredus —1512—, seguido por Wesseling —1735—, Parthey y Pinder —1848— y Cuntz —1929—, las obras usualmente consideradas como canónicas, pasando, al parecer, desapercibidos los estudios y *averiguaciones* que realiza Ambrosio de Morales en 1575, casi coetáneos de la primera referencia de Godofredus, con 63 años de diferencia, 160 años antes que Wesseling quien, por cierto, cita hasta cuatro veces *Amb. Morales*, una *Morales & Garfia*, en *DE ITALIA IN HISPANIAS* (387.4 Wees.), *IN HISPANIAS*, que titula Godofredus.

¹¹ Nótese, como muestra de la disponibilidad documental, incluso en Wikimedia Commons, plataforma colaborativa y abierta, de Wesseling.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vetera_Romanorum_itineraria_-_Wesseling.djvu

2.2. Alteración del orden

La alteración en el orden señalado afecta, curiosa, y se da por hecho que casualmente, además de a *Iter de Esuri Pace Julia* (425.6 Wess., 21 Saav.), en el sur de *Lusitania*, a los tres itinerarios que, interrelacionados, se sitúan en el noroeste peninsular ibérico, comunicando la submeseta norte con *Gallaecia*, el último territorio a dominar por Roma en *Hispania*, el *Finis Terrae*, el fin de la tierra (Tabla 1).

Itinerarios que unen *Bracara Augusta* —Braga— con *Asturica Augusta* —Astorga—, atravesando, entre otros parajes, la Hoya Berciana.

Vía Antonina	Wess.	Saav.
<i>Iter per loca marítima a Bracara Asturicam</i>	423.6	20
<i>Iter de Esuri Pace Julia</i>	425.6	21
<i>Item alio itinere à Bracara Asturicam</i>	427.4	18
<i>Iter a Bracara Asturicam</i>	429.5	19

Tabla 1: Vías antoninas según Wesseling y Saavedra. Fuente: Elaboración del autor.

Alteración en su orden que ha podido afectar a su estudio y análisis, primando lo secuencial sobre lo cronológico, contribuyendo a generar diferentes hipótesis, incluso encendidas polémicas, aun presentes.

Algo que ha podido afectar, así mismo, a la mejor comprensión y conocimiento de estas vías antoninas, de la geografía de las comunicaciones en la época romana en su amplia acepción; de la historia antigua. Finalmente, de la geografía de la historia del noroeste peninsular ibérico.

2.3. Codificación

Uno de los mayores méritos atribuidos a Saavedra, además de su contribución a la sistematización del estudio y análisis de las vías antoninas, es la codificación de las vías, con la atribución a las mismas de una numeración secuencial, desde el 1 hasta el 34, que son las vías que, en la publicación de Wesseling, se identifican a partir de *De Italia in Hispanias* (387.4 Wess.).¹²

Esta numeración, contemplada en *Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de Don Eduardo Saavedra, el día 28 de diciembre de 1862*,¹³ no incluye la que se considera numeración de Wesseling, abreviadamente Wess.

Figura 1: Wesseling — Página 1 de ITINERARIUM. Fuente: Elaboración del autor según Wesseling.

¹² Wesseling 1735, 387.

¹³ Saavedra 1862.

Basándose en la «edición impresa en Berlín, año de 1848 [de] los Sres. G. Parthey y M. Pinder»,¹⁴ Saavedra expone «un notable documento de la antigüedad [...] quiero hablar del famoso itinerario de Antonino. [...]».

Realmente Wesseling no aporta una numeración concreta, salvo la correspondiente a las páginas de su publicación en que relaciona el *ITINERARIVM*, iniciado con «Pag. 1», aun cuando ya es la página 34 de la citada publicación (Fig. 1).¹⁵

Wess.	
p. 1 v. 1	ITINERARIVM PROVINCIARVM
2	ANTONINI AVGVSTI.
2 1	Provinciae Africae.
2	A Tingi Mauretania, id est ubi Baccavates et Mace-
3	nites Barbari morantur, per maritima
3 1	loca Carthaginem usque.

Figura 2: Codificación de Parthey y Pinder de página 1 de Wesseling.

Fuente: Elaboración del autor según Parthey y Pinder.

Serán Parthey y Pinder, en 1848, quienes introduzcan «p.» y «v.», página y versículo o línea, junto a «Wess.» como encabezamiento de una columna que ya se sitúa en el margen izquierdo del resto de las 404 páginas que conforman la publicación (Fig. 2).

Otto Cuntz, en 1929, publica su *Itineraria Romana*, obra en la que se mantiene la ordenación de Parthey y Pinder, siendo esta una obra, reimpressa en 1990, que sirve de base a otra serie de estudios antoninos, deviniendo de uso común ya que, según algunos autores, «puede considerarse como plenamente satisfactoria».¹⁶

Ahora bien, la numeración de Saavedra, sin conocer la razón de ello —muy seguramente el uso de Parthey y Pinder, que no de Wesseling, más que por la simple alteración del orden de los folios o documentos en que se encontraran las anotaciones— ordena las vías 17, 18, 19, 20, 21 y 22, debiendo ser 17— 20, 21 seguidas de 18, 19—22, lo que mantendría, para 20, 21, 18 y 19, la forma secuencial 423.6, 425.6, 427.4 y 429.5 en la numeración de Wesseling o Wess., que sería el orden correspondiente.

Esta alteración lleva a que en alguna publicación se llegue a afirmar que «Wesseling arma un pequeño lío con la consecuencia de que ahora la numeración no es correlativa (del 423,5 pasa al 427,4 y luego del 431,3 vuelve al 423,6)»,¹⁷ una afirmación que se basa en la ordenación que propone Saavedra, fundamentada, quizás, y como se ha señalado, en Parthey y Pinder, quienes, en la página 201 de su publicación, insertan la nota *cf. pag. nostr. 203 -205*, nota que se cierra en la página 205 con *cf. pag. Nostr. 201-203*.

Esto puede suponer que el documento de consulta en que basan sus estudios refleja ese orden ya alterado de la numeración de Wesseling, una alteración que mantienen y se difunde en sucesivas publicaciones, resultando así, y según parece, que quienes propagan esta alteración en el orden secuencial de Wesseling serían Parthey y Pinder.

¹⁴ Saavedra 1862, 70.

¹⁵ Wesseling 1735, p. 34 en PDF.

¹⁶ Roldán Hervás 1975, 28.

¹⁷ Alonso Triguero 2014, 223.

Una alteración que recoge, y mantiene, como ya se ha comentado, Saavedra, quien, quizás, no llega a consultar la obra de Wesseling pues, en ese caso, y dada su condición de *hombre de números* —Ingeniero de Caminos—, posiblemente hubiese recuperado su orden.

En todo caso, aspectos relacionados con el nombre, título de los itinerarios y su codificación son tratados en apartado que sigue, 4.3 *Numeración y acotación espacial*, al ser aspectos cuestionados en ciertas publicaciones.

3. Resultados

Como resultado del análisis de contraste realizado de las fuentes citadas, se expone un estudio específico de las contribuciones que a este campo de conocimiento aporta Ambrosio de Morales así como las afecciones que las mismas implican respecto a *Interamnio*, *Interamnio Flavio* o *Interamnium Flavium*.

3.1. Ambrosio de Morales

Religioso jerónimo, es persona considerada «una de las mentes más preclaras del siglo XVI español, tanto por su vasta y heterogénea formación, como por la importancia e innovación de sus investigaciones en el campo de los estudios de índole histórica y arqueológica». Vive entre 1513 y 1591, relacionado desde la juventud, 14 años, con el mundo de la bibliografía y la investigación. Ocupa diversos cargos y funciones de alta importancia, entre ellos la recopilación de reliquias, libros, documentos, objetos y manuscritos para las colecciones reales del monasterio de El Escorial.

Es catedrático de retórica en la Universidad de Alcalá a partir de 1550 y nombrado cronista de Castilla, del rey Felipe II de España, en 1563,¹⁸ todo lo que le ha de permitir el acceso a unas fuentes de información privilegiadas, como compendio de lo cual, y entre su variada obra, publica *Las Antigüedades de las Ciudades de España que van nombradas en la Coronica, con la averiguación de sus sitios, y nombres antiguos* (Alcalá de Henares, 1575),¹⁹ una obra que, dadas sus características, requiere de un análisis más pormenorizado que la simple mención.

3.2. «Las Antigüedades de las Ciudades de España (...)» de 1575

Ambrosio de Morales publica *Las antigüedades de las ciudades de España*, con subtítulo *que van nombradas en la Coronica, con la averiguacion de sus sitios, y nōbres antiguos (...)*, una edición que, según portada, se realiza «en Alcalá de Henares, en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, Año M. D. LXXV», información, sobre editor y lugar de edición, que se repite en última página, pero con año M. D. LXXVII, 1575 y 1577, dos años entre la fecha de portada y de última página.

En esta publicación se destacan dos aspectos principales: las fuentes y, por otro lado, el corpus documental propiamente dicho.

Respecto a las fuentes en que basa sus averiguaciones, y en *Discurso general* (p. 4), se indica *III. El itinerario del Emperador Antonino*, sobre el que se señalan, en el apartado correspondiente (p. 6), las siguientes acotaciones:

Otra manera de razones muy buenas se halla para estas averiguaciones de los sitios antiguos de las ciudades de España, en el Itinerario del Emperador Antonino: q es una obrilla en latin, mandada hazer por aquel Emperador, muy femejante a un librillo, que de pocos años aca anda en España, y le llaman Reportorio de caminos.

¹⁸ Sobre Ambrosio de Morales, véase Giménez Pascual, Helena y Sánchez Madrid, Sebastián, en *Diccionario Biográfico electrónico* (DB-e) de la Real Academia de la Historia. <https://dbe.rah.es/biografias/13212/ambrosio-de-morales>

¹⁹ Morales [de] 1575.

«Un librito, que de pocos años acá anda en España», y que puede tener relación con la publicación en latín de Godofredus *Itinerarium prouinciarum omniū Antonini Augusti*, de 1512, 63 años antes que la de De Morales.

Pero, en el apartado citado, De Morales añade:

(...) mas yo figo el authoridad d muy buenos originales antiguos, (...)

¿Cuáles son esos originales antiguos muy buenos en que basa sus averiguaciones? Pues se ignora, hasta donde se conoce, cuáles son esos originales, aun cuando se puede suponer, dadas las relaciones de este autor con los archivos de El Escorial, y la recopilación que hace de manuscritos para esa biblioteca, que se trate, además de los manuscritos conocidos como *Blandiniano*, *Longoliano* y *Neapolitano*, del *Codex miscellaneus ovetensis* o *Códice ovetense*, también conocido como *Regio*, quizás antes de que falte parte de lo relativo a *Galia* y todo lo concerniente a *Hispania* y *Britania*, según parece por sustracción de sus hojas.²⁰

En cuanto al corpus documental propiamente dicho, es el que se detalla en p. 132:

«Tabla de las ciudades, Montes y Ríos, cuyas antigüedades se tratan en esto que agora se ha impreso, y son las que pertenecen al libro sexto y buena parte del septimo.»

Faltan, según se deduce, otra *buena parte del septimo*, octavo y, quizás, otros libros no impresos en que se encuentre *Interamnio*, junto a *Asturica Augusta*, *Bergido* y *Lucus*, el *conventus Asturicensis*, el área que cubren los tres itinerarios citados, pues no se encuentran entre las ciudades que en esta publicación se relacionan. Por otro lado, hasta donde se conoce y por el momento, no se dispone de esas publicaciones faltantes.²¹

3.3. «Las Antigüedades de las Ciudades de España (...)» de 1792

Será en 1792, 201 años tras el fallecimiento de Ambrosio de Morales, acaecido en 1591, a la edad de 78 años, cuando se publique *Las antigüedades de las ciudades de España : que van nombradas en la crónica con las averiguaciones de sus sitios y nombres antiguos / que escribía Ambrosio de Morales, cronista del rey católico nuestro señor don Felipe II ... ; tomo IX [X]*.²²

Una obra atribuida a De Morales, aun cuando, y como ya se indica en el título —*que escribía Ambrosio de Morales*— no es de su autoría, sino que, y según su contenido, se trate, más bien, de una recopilación o compendio de opúsculos u originales de De Morales, y que se compone e imprime en «Madrid : en la Oficina de Don Benito Cano».

3.3.1. NOTICIA — De los Caminos ó Vias Militares

En su página 107 se incluye una Noticia: *De los Caminos ó Vias Militares fabricadas por los Romanos en España*, con una introducción muy esclarecedora, en cuyo primer párrafo se dice:

Mientras no se publica la parte del Itinerario de Antonino que pertenece á nuestra España, en que se trabaja ilustrándola con notas conducentes al mejor conocimiento de nuestra Geografía antigua, daremos aquí una noticia de los caminos que cortaban nuestra península, con los nombres y distancias de sus mansiones, según la edición de Pedro Wesselingio de 1735, con las correspondencias mas verosímiles, y que resultan de muchas observaciones, y de una prolixa meditación sobre este punto con algunas previas noticias para la inteligencia de dicho Itinerario, y de lo que Morales dice sobre este punto.

²⁰ Se puede ampliar información, junto a muchos otros recursos, en Pereira Mira 2012.

²¹ Existe una edición crítica de la Real Academia de la Historia con el mismo contenido que el analizado en este estudio. Ver Abascal Palazón 2012.,

²² Morales [de] 1792.

Además del contenido de esta introducción, de diez páginas, con apuntes de interés general, se destacan varios aspectos contenidos en el primer párrafo.

El primer aspecto resulta de la referencia a *trabajos que se realizan ilustrando* la publicación para *el mejor conocimiento de nuestra Geografía antigua*. Unos trabajos que se desconoce si llegaron a buen término, a su publicación, y que podrían resultar muy útiles en los estudios mansionarios y antoninos. En el conocimiento de la *Geografía antigua*.

En segundo lugar, la referencia a la edición de *Pedro Wesseling*, de 1735, cuando esta segunda de De Morales es de 1792, 57 años posterior, una referencia que puede obedecer al modo de presentación —según la edición de— de las mansiones y distancias en forma de listado o tabla, en lugar de un texto continuo, una descripción verbal o narrativa, con una columna que no existe en Wesseling, «las correspondencias mas verosímiles (...) para la inteligencia de dicho Itinerario, y de lo que Morales dice sobre este punto».

Así, además de esta columna de nombres de lugares, y cotejando ambas ediciones, se observan suficientes diferencias, tanto en nombres —GADIS (W) y Gades (dM), CARTHAGINE SPARTARIA (W) y Carthago Spartaria (dM), AQVIS VOCONIS (W) y Aquiae Voconiae (dM), junto a otros más— como en distancias —Tugia, XXXV (W) por XXV (dM); Acci, XXXII (W) por XXII (dM); Ugia, XXVII (W) por XVII (dM), junto a otras más— como para poder concluir que no se trata de una copia de Wesseling, aun con el añadido de las identificaciones más probables, sino de notas o restos, de opúsculos u originales, de las averiguaciones de De Morales, en ese formato de listado.

En este cotejo se observa que ambas obras conservan un mismo orden secuencial, pudiendo numerarse desde 01 hasta 34 los itinerarios que se relacionan con *Hispania*, y que son los únicos que recoge De Morales, aun cuando no concordarían con la numeración de Saavedra, como ya se ha señalado.

Así mismo, coinciden todos los itinerarios y mansiones con Wesseling, salvo la inclusión de *Interamnio* en *Iter per loca marítima a Bracara Asturicam* (423.6 Wess. 20 Saav.) en De Morales, item que no consta en las relaciones de Godofredus, Wesseling y subsiguientes en ese itinerario, sí en los dos relacionados, 427.4 Wess. 18 Saav. y 429.5 Wess. 19 Saav. (Fig. 3).

Iter per loca marítima a Bracara Asturicam. MP. CCVII.			
<i>Aquis Celenis.</i>	Stad. CLXV.	Faon.	
<i>Vico Spacorum.</i>	Stad. CXC.	Vigo.	
<i>Ad duos Pontes.</i>	Stad. CL.	Pontevedra.	
Tom. X.		Q	Glan-

122			Noticia
<i>Glandimiro.</i>	Stad. CLXXX.		Cantomir cerca de Rianjo.
<i>Trigundo.</i>	MP. XXII.		En la margen meridional del Tambre junto á Berreo.
<i>Brigantium.</i>	MP. XXX.		Betanzos.
<i>Coranico.</i>	MP. XVIII.		Guitiriz.
<i>Luco Augusti.</i>	MP. XIII.		Lugo.
<i>Timalino.</i>	MP. XXII.		Villartelin en Neyra.
<i>Pons Neviae.</i>	MP. XII.		Los Nogaies.
<i>Ustari.</i>	MP. XX.		La Vega de Valcarcel.
<i>Bergido.</i>	MP. XVI.		Castro de la Ventosa.
<i>Interamnio.</i>	MP. XX.		Benbibro.
<i>Asturica.</i>	MP. XXX.		Astorga.

Figura 3: Páginas 121-122 de NOTICIA, *De los Caminos ó Vias Militares*. Fuente: Elaboración del autor según De Morales.

3.4. Interamnio Flavio

Interamnium Flavium, sitio o *urbe* que recoge Ptolomeo en *Geographia*, —Longitud 9.20.; Latitud 44.—,²³ *Interamnio Flavio*, según Wesseling y De Morales, nombre mantenido por el resto de autores, incluido Saavedra, con alguna diferencia en Godofredus —*Interepaconio fiiuio*, en rojo, *Intereragonio flauio*, en negro,²⁴ quien también recoge *Interannio flauio*— incluso *Interamnio*, sin más, como recoge De Morales en *Iter per loca maritima à Bracara Asturicam*²⁵ (423.6 Wess., 20 Saav.), son los diferentes nombres que se asignan a esta *urbe*, *civita* o *mansio*, situada a XX mpm²⁶ de *Bergido* y XXX de *Asturica Augusta*.

De modo convencional, y según Wesseling y estudios posteriores, esta *urbe* o *mansio* se relaciona tal y como se resume en Tabla 2.

Vía antonina	Wess.	Saav.	Mansio	Wess.
<i>Iter per loca marítima a Bracara Asturicam</i>	423.6	20	No figura	—
<i>Item alio itinere à Bracara Asturicam</i>	427.4	18	Interamnio Flavio	429.3
<i>Iter a Bracara Asturicam</i>	429.5	19	Interamnio Flavio	431.2

Tabla 2.: Interamnio Flavio en Vías antoninas. Fuente: Elaboración del autor.

Ahora bien, esta relación no se mantiene en De Morales, pues este inserta *Interamnio* entre *Bergido* y *Asturica*, en *Iter per loca maritima à Bracara Asturicam* (Fig. 3), resultando, así, 13 mansiones para Wesseling y 14 para De Morales en este itinerario, siendo, además de nombres y distancias como ya se ha señalado, la única diferencia entre ambas publicaciones.

De este modo, y según la *Noticia* comentada en el apartado anterior, se observa una diferencia que puede resultar muy relevante, pues, de modo convencional, se ha considerado en todos los estudios conocidos que *Intermanio* no forma parte de las mansiones que conforman este itinerario, *per loca maritima*.

Así, y según De Morales, *Interamnio* figura en los siguientes tres itinerarios:

- *Iter per loca maritima à Bracara Asturicam*
 - Interamnio MP. XX. Benbibre.
- *Item alio itinere à Bracara Asturicam*
 - Interamnio Flavio MP. XX. Bembibre en el Vierzo.
- *Iter à Bracara Asturicam*
 - Interamnio Flavio MP. XX Bembibre.

Una relación de MP. XX que lo vincula, a esa distancia, de *Bergido*, anterior ítem, y a MP. XXX de *Asturica*, siguiente y último sitio o *urbe*, los tres recogidos en la *Geographia* de Ptolomeo, o *mansio* de las relacionadas en esos itinerarios, resultando, así, una excepción, no solo por el nombre, si no porque en el primer itinerario relacionado, desde las primeras publicaciones, no se recoge esta *mansio*, aspecto ya señalado.

²³ Rodríguez López 1906, 227.

²⁴ Godofredus 1512, 166 de PDF.

²⁵ Morales [de] 1792, 122.

²⁶ mpm o mp, en este formato, o mayúsculas, con o sin puntos, son las unidades *milia passuum*, mil pasos dobles romanos, o millas terrestres romanas, con un valor que se puede considerar consensuado de 1481 metros —1481.5 para Sillière—, aún cuando algunos autores le dan otro valor, como Blázquez, que lo fijó en 1672 metros, propuesta rebatida por distintas investigaciones.

Como se observa, en las «correspondencias mas verosímiles», se cita Bembibre, con tres formas nominales distintas, debiendo tenerse en cuenta el apunte que se incluye en página 129 de dicha publicación,²⁷ y que reza:

NOTA. No ha sido posible acomodar nombres modernos á los latinos que van sin correspondencia.

Nota que, en sentido inverso, informa que las tres «correspondencias de nombres latinos», *Interamnio* e *Interamnio Flavio*, sí han podido ser «acomodadas con nombres modernos», con Bembibre, con el *castro de Bembibre* en que se ubica la localmente conocida como Villavieja,^{28 29} aun cuando se desconoce, por el momento, cuales son las razones que permiten esa *acomodación*.

4. Discusión

Se exponen una serie de aspectos que pueden resultar relevantes, y que, en todo caso, pueden propiciar una discusión sobre lo expuesto en otras investigaciones y, quizás lo más importante, resulten consideraciones que puedan afectar a investigaciones futuras, incluso orientar nuevas vías o itinerarios de conocimiento en los que profundizar sobre la geografía de la historia; sobre la historia antigua y los estudios mansionarios y antoninos.

4.1. Fuentes clásicas

Las fuentes clásicas, casi se podría decir canónicas, son las ya señaladas, iniciándose en 1512, con Godofredus, seguido por Petrus Wesselingio en 1735; considerando época ya más próximas 1847, con Gustav Parthey, y 1929 con Moritz Pinder y Otto Cuntz, continuando, en el ámbito de la península ibérica, con Saavedra, en 1862, al que siguen Fernández Guerra, Coello y Antonio Blázquez, entre otros geógrafos e historiadores, tanto nacionales como de otros países.

Dentro de este elenco no figura Ambrosio de Morales, cuya obra *Las antigüedades de las ciudades de España : que van nombradas en la Coronica, con la aueriguacion de sus sitios, y nōbres antiguos...*, de 1575, específicamente su edición de 1792, se puede decir, y hasta donde se conoce, que pasa desapercibida, pues en ninguna de las fuentes consultadas se mencionan sus aportaciones, pudiendo, incluso debiendo, figurar entre las fuentes clásicas, como se podrían considerar estas obras.

Un factor que puede haber contribuido a la limitada difusión de De Morales podría ser que sus obras son escritas en español, no en latín, lo que pudo dificultar su proyección. Algo que, no obstante, no impide que Wesseling lo cite varias veces.

Otras averiguaciones, como las que realiza Jerónimo de Zurita, quien, parece, ya no accede a la parte de *Hispania* en el *Regio*, pero se apoya en los manuscritos *Blandiniano*, *Longoliano* y *Neapolitano*, y cuyos frutos —*Enmiendas e ilustraciones al itinerario de Antonino Augusto*³⁰— publicarán, en 1600, Andreas Schott, posteriormente el padre Wesselingio,³¹ se desvanecen ante, quizás, la desidia e indiferencia de los estudiosos locales, generalmente dispuestos, en la sociedad española, a dar más crédito y relevancia a cualquier obra foránea antes que a las propias.

Otras obras, como el *Repertorio de todos los caminos de España* de Pedro Juan de Villuga, de 1546, o el *Repertorio de Caminos ordenado por Alonso de Meneses*, de 1576, no son de aplicación en este análisis, al considerar, entre *Asturica Augusta* y *Bergido* —Astorga y Cacabelos-Pieros—, la única alternativa por el Puerto de Foncebadón, un itinerario no antonino y relacionado con la

²⁷ Morales [de] 1792, 129.

²⁸ López Palacios 2022.

²⁹ López Palacios 2024a.

³⁰ Redondo Veintemillas, Guillermo, *Jerónimo Zurita y Castro*, Diccionario Biográfico electrónico (DB-e) de la Real Academia de la Historia: <https://dbe.rah.es/biografias/6809/jeronimo-zurita-y-castro>

³¹ Pereira Mira 2012: 273.

peregrinación a Santiago de Compostela, de gran uso y promoción por parte de las instituciones eclesiásticas.

Así, parece razonable destacar la importancia de la que se podría considerar «arqueología documental», un proceso arduo y laborioso que pudiese recuperar manuscritos y documentos de los que se puede tener ciertas referencias por alusiones, incluso publicaciones, pero que se encuentran o no bien catalogados, o bien inmersos en fuentes archivísticas inaccesibles, generalmente farragosas, más en una época, la presente, en la que domina la digitalización y puesta a disposición pública de los recursos que permitan la investigación y el avance del conocimiento y, a su través, de la sociedad.

4.2. El orden de los itinerarios

Se ha señalado en varios apartados la importancia que puede tener el orden en que se recogen los itinerarios, hecho que viene dado por la secuencia en que, a su vez, se ha abordado el estudio de los mismos. Un hecho destacado en los entrelazados, como es el acaso de los tres con orden alterado, algo que se puede constatar analizando dos ejemplos que se exponen, entre los varios posibles.

Análisis en el sentido de comparación, si se quiere, *volumétrico*, no tanto de su contenido, algo que excedería este estudio, y no se pretende en este momento. De este modo se puede relacionar ese volumen, o número de páginas que se les dedican, como muestra de su análisis, análisis condicionado o en función del orden numérico de las vías recogidas en ambos casos.

El primero de ellos, *Vías romanas de Galicia*,³² inicia el análisis de las vías según numeración de Saavedra y sin mención a la de Wesseling, aún cuando, a pie de página, se anota *Edidit Cuntz*, con los siguientes usos de páginas por vía analizada.

- «Vía num. 18, de Braga a Astorga por la provincia de Orense», iniciada en página 11 de la publicación, finalizando en 45.
- «Vía nº 19, de Braga a Lugo por el interior», que se inicia en página 46 y finaliza mediada la página 54.
- «Vía numero 20 de Braga a Astorga por la costa», que comienza mediada la página 54, finalizando con un párrafo en página 61.

De ello se obtiene que para Vía 18 se emplean 34 páginas; para Vía 19, 8 páginas, algo menos, y para Vía 20, 7 páginas, más bien 6 y algo menos de media.

El segundo ejemplo que se propone, «Vías romanas en Castilla y León»,³³ resulta muy diferente del anterior ejemplo, tanto por fecha —1960 y 2011— como por tecnología —publicación propia de los años sesenta del s. XX la primera y portal Web la segunda—, probablemente también en financiación. Así mismo, el ámbito tratado, pues el segundo se limita a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el primero a Galicia, finalizando ambos en sus respectivos límites administrativos.

No obstante la diferencia en el área de estudio, se consideran adecuados, en el sentido de comparación volumétrica señalada.

Así, en esta segunda publicación se tiene:

- «Vía romana de Astorga a Braga por el Sil — La Vía Nova», entre *Astvrica* y *Foro Gigvrrorvm*, que, aún cuando se correspondería con parte del itinerario 20 de Saavedra —hasta *Bergido*— y parte del 18 igualmente de Saavedra —desde *Bergido* hasta *Foro Gigvrrorvm*—, se considera en su totalidad como la Vía 18 de Saavedra, y en cuyo estudio se genera un documento PDF de 37 páginas.³⁴

³² Estefanía Álvarez 1960.

³³ Junta de Castilla y León

³⁴ Moreno Gallo 2011.

- «Vía romana de Cacabelos a Comeal», que se correspondería con parte del itinerario 20 de Saavedra, entre *Bergido* y *Vtaris*, y genera un PDF de 16 páginas.³⁵

Tras este somero análisis se podría concluir que, efectivamente, la ordenación 18, 19 y 20 de Saavedra puede influir en la dedicación o profundización de los análisis.

Una muestra gráfica y cartográfica de lo que se viene exponiendo se encontraría en el «Mapa-índice de vías romanas y caminos milenarios de Hispania», revisión de 2007³⁶ (Figura 4), en cuya sección noroeste se representan la vía A18 seguida de la A19, quedando, una vez definidas, ya tan poco que desarrollar que directamente no se representa, desaparece la 20 de Saavedra, el *Iter per loca marítima a Bracara Asturicam*, 423.6 de Wesseling.

Figura 4: Sección de «Mapa-índice de vías romanas y caminos milenarios de Hispania»

Una zona, la del norte de la costa, *Brigantium*, de difícil estudio, con varias alternativas y discusiones entre las investigaciones desarrolladas por distintas personas e instituciones gallegas, resultando un mapa que, por otro lado, contradice uno anterior de la misma publicación, «El Miliario extravagante».

En ese contexto, al estudiar la 20 de Saavedra, se puede resaltar la expresión «a partir de Lugo las mansiones y distancias son las mismas que en la vía 19», expresión insertada en la primera publicación citada en este apartado, lo que soslaya su análisis desde otra perspectiva, pues ya se ha realizado asociado a la 19.

Razonamiento que se puede aplicar, igualmente, al estudiar la 19, con «y a partir de Bergido, las mismas mansiones hasta Asturica», todo lo cual coadyuva a que la 18, después la 19, por numeración, que no por cronología, sean las que aglutinen los razonamientos básicos, aun pudiendo resultar inexactos, como concluye, entre otras publicaciones, y en modo gráfico, el reseñado mapa Figura 4.

Finalmente se puede inferir que la ordenación de estos tres itinerarios, según Wesseling, que resultaría en 20, 18 y 19, situaría en primer lugar, y casualmente —salvo posibles hallazgos sobre

³⁵ Moreno Gallo 2011a.

³⁶ Arias Bonet. 2007.

voluntades en el orden de Wesseling—, el itinerario que, cronológicamente, este autor considera el primero en materializarse, *Iter per loca marítima à Bracara Asturicam* (423.6 Wess. 20 Saav.).

El estimar *Asturica Augusta* a *Brigantium* o *per loca marítima* (20 Saav.), construida en torno al año 60 AEC, anterior a *Item alio itinere à Bracara Asturicam* (427.4 Wess. 18 Saav.), llevaría a considerar que es ésta, la 18, la que «desemboca» en la primera, preexistente, pues la Vía 19, Braga—Lugo, y la 18, Braga—Bergidum, se materializarían en épocas posteriores, en las guerras astures y cántabras, *Bellum Asturicum* y *Bellum Cantabricum*, entre 29 y 19 AEC.

Este razonamiento, entre otras cosas, haría innecesario un inicio de itinerario, «Vía romana de Cacabelos a Comeal», que puede ser considerado cuasi artificioso. Un artificio que viene de considerar la *Vía Nova*, 18 de Saavedra, la primera vía y continuando hasta Astorga, cuando, cronológicamente, sería la tercera que finaliza en *Bergido*, al entroncar con la preexistente *per loca marítima*, 20 de Saavedra.³⁷

Así la cronología, el orden temporal en que estas vías fueron construidas, resulta un ordenamiento que puede resultar fundamental para comprender la geografía de la historia en general, de las comunicaciones y del noroeste peninsular ibérico en particular.

4.3. Numeración y acotación espacial

Como se viene observando, y de modo general, se usan las codificaciones o numeraciones de Wesseling y de Saavedra, de acuerdo a la forma 423.6 Wess. 20 Saav., aun cuando en algún momento solo sea, por ejemplo, 20 y 18 de Saavedra.

Ciertamente, parece aconsejado usar aquella forma que permita la inequívoca identificación de la vía antonina o *mansio* a que se hace referencia, por lo que se usa la codificación de paginación de Wesseling y que recogen Parthey y Pinder, lo que posibilita la identificación de cualquier vía antonina y sus elementos por investigadores no necesariamente conocedores o usuarios de la numeración de Saavedra.

Una numeración, la de Saavedra, que «parece separar *Hispania* del resto del mundo romano».³⁸ Por otro lado, en los estudios generales relacionados no se usan numeraciones similares para referirse a otras regiones del mundo romano.

Ciertamente, la particularidad de la península ibérica, posiblemente asimilable a *Britannia* en cuanto áreas perfectamente delimitadas geográficamente, pudiera permitir esa particularización o separación del resto del mundo romano con vista a su estudio en épocas modernas. Esto lo propician Saavedra, en 1862 respecto a *Hispania*, e Ivan Donald Margary, en 1955, en *The Roman Roads of Britain*, con un esquema que se concreta en 90 números de Margary sobre 15 rutas que serían las recogidas en el Itinerario de Antonino en *Britania*.³⁹

Siguiendo estos procedimientos, se llega a una codificación numérica que debería disponer de una clarificación —*Hispania*, *Britannia* u otras— que evitase confusiones al abordar estudios generales de la geografía de las comunicaciones en el mundo romano.

El recurrir a estas numeraciones, en concreto a la de Saavedra, es desaconsejado por determinados autores, como el citado Pierre Sillières, quien, en referencia a *Hispania*, destaca que esa numeración no recoge todas las vías importantes.⁴⁰ Ciertamente, la numeración de Saavedra sólo refiriere las vías

³⁷ Se puede consultar, como ampliación, López Palacios 2024, «Geolocalización de Interamnio con empleo de Tecnologías de la Información Geográfica», <https://doi.org/10.6018/geografia.605781>

³⁸ Sillières, 2016, 321.

³⁹ Wikipedia contributors. (2024, April 2). Margary numbers. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:02, July 14, 2025, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Margary_numbers&oldid=1216795623

⁴⁰ Sillières, 2016, 320-321.

antoninas, como así lo establece el propio Saavedra, quien estudia las vías que recoge esta recopilación, no las rutas generales en *Hispania*.

Por ello parece aconsejado el uso del nombre o título del propio itinerario antonino —*Iter per loca marítima a Bracara Asturicam*— junto a la codificación Wesseling —423.6 Wess—, de modo que cualquier estudio pudiera relacionar la totalidad de las rutas recogidas en este documento, el Itinerario de Antonino.

No obstante, se ha de destacar que la mayoría de los trabajos desarrollados en el ámbito hispano adopta la numeración de Saavedra, sin acotación o aclaración respecto a que esta no es una numeración o codificación original y general para todos los itinerarios antoninos.

4.4. Forma nominal de Interamnio

La denominación de este enclave, que deviene en singular, al ser el único que diferencia la relación de De Morales del resto de fuentes, tal y como se ha señalado, toma diferentes nombres, según la fuente consultada, desde *Interamnio* a *Interamnio Flavio* o *Interamnum Flavium*, junto a otras variaciones en Godofredus, ya recogidas en apartado anterior.

Sobre su significado coexisten distintas interpretaciones, siendo la más extendida *entre ríos*, entre los ríos Boeza y Noceda, o entre encrucijadas o cruces de caminos, unos elementos básicos en la conformación del paisaje, como los puentes sobre esos ríos.⁴¹

Por otro lado, surgen diversas calificaciones para dicho emplazamiento: *mansio* en *Itinerario de Antonino*, y *situ* —*Hispaniae Tarraconensis situs*— o *urbe* —*Et in ea urbes*— en la *Geografía* de Ptolomeo.

Presumiblemente *Interamnio*, sin más, sería el nombre del asentamiento campamental y su *vici militaris*, las aglomeraciones civiles adyacentes a los campamentos,⁴² o *canabae legionis*, «el conjunto de tiendas, comercios y almacenes de todo tipo que se erigían en cabañas ligeras fáciles de montar y desmontar y que se establecían al lado de los grandes campamentos legionarios romanos para satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de las tropas, conjuntos de tiendas en vecindad con un campamento romano»⁴³ que, con frecuencia, dieron lugar a poblaciones enteras.

También se usa *Interamnio Flavio*, nombre que, igualmente, le asigna el mismo De Morales, al igual que Wesseling, o *Interamnum Flavium*, según otras fuentes, como Ptolomeo en su *Geografía*,⁴⁴ nombre que se relaciona con su reconocimiento como ciudad durante el proceso de municipalización flavia, al utilizarse la ciudad como medio para organizar el territorio, lo que dará lugar, sobre el año 69 EC., a *Bergidum Flavium* e *Interamnum Flavium*.⁴⁵

Finalmente, un asentamiento campamental que se estableciera en un primer momento,⁴⁶ y que daría lugar, en la evolución social y humana, al Bembibre del Bierzo que identifica De Morales como las «correspondencias mas verosímiles». Ciertamente, con el castro de Bembibre, en la Villavieja, aspecto ya citado.

4.5. Aspectos en datación

En apartados anteriores se afirma que el orden cronológico de la construcción de las vías antoninas sería 20, 19 y 18 de Saavedra, datándose el primer itinerario, *Item per loca marítima a Bracara Asturicam* (423.6 Wess. 20 Saav.), en el año 60 AEC, construcción relacionada con las

⁴¹ López Palacios 2022.

⁴² Vega Avelaira 2008.

⁴³ Posteguillo, 2016, Glosario de términos latinos.

⁴⁴ Rodríguez López 1906, 227.

⁴⁵ Martino García 2004.

⁴⁶ López Palacios 2024:46.

campañas que Julio César realizaría en la *Hispania Ulterior* los años 61 y 60,⁴⁷ en la denominada segunda guerra lusitana.⁴⁸

Los dos itinerarios siguientes, 19 y 18 de Saavedra, se materializarían en épocas posteriores, según necesidades militares y de movilidad de las legiones romanas, vinculada esta segunda fase constructiva con las guerras astures y cántabras, *Bellum Asturicum* y *Bellum Cantabricum*, entre 29 y 19 AEC.

Esta hipótesis, que se analiza en oportuna investigación en desarrollo, supone que los constructores y principales usuarios de las vías militares y pretorianas serían las propias legiones, quienes mantendrían su control hasta la romanización de los territorios, proceso al que contribuirían a través de su dominio y mantenimiento, hasta su paulatina transformación en vías de comunicación y tránsito de personas y bienes, la génesis de la articulación social y económica de los territorios.

5. Conclusiones

A la hora de exponer unas conclusiones, y tras los variados temas tratados, parece razonable volver a recurrir a la estructuración de las mismas, de modo que su consulta resulte más accesible.

La primera conclusión, y como ya se expone en Resumen, es la relacionada con la referencia que aporta Ambrosio de Morales. Una fuente, hasta cierto punto, desconocida, y que afecta a la consideración de *Interamnio Flavio*, citada en las vías 18 y 19, según numeración de Saavedra, como *mansio* relacionada en tres vías recogidas en el Itinerario de Antonino, según esta nueva referencia, y no solamente en esas dos, como ocurre hasta la actualidad.

Así, se puede concluir, según De Morales, que *Interamnio*, *Interamnio Flavio*, figura en los itinerarios *Iter per loca maritima à Bracara Asturicam* (423.6 Wess., 20 Saav.), *Item alio itinere à Bracara Asturicam* (427.4 Wess., 18 Saav.) e *Iter à Bracara Asturicam* (429.5 Wess., 19 Saav.), *urbe* relacionada en los tres casos con Bembibre del Bierzo, con su Villavieja, lo que permite, por ejemplo, que en *Episcopologio asturicense*⁴⁹ se afirme:

Bembibre, llamada Interamnium Flavium, entre los *egurros*; 13.a mansión del primero de los cuatro caminos militares de Braga á Astorga: 11.a del segundo y 14.a del tercero.

Una afirmación con ciertas dudas sobre el orden de los caminos y la numeración en que se sitúa esa *mansio*, especialmente cuando, en «APÉNDICE I - Itinerario de Antonino»,⁵⁰ la relación no se corresponde con ese texto, de lo que se puede inferir el uso de dos fuentes distintas: una para el texto en sí —«Pueblos del convento jurídico asturicense y algunos monumentos notables»— y otra para el anexo. La primera, quizás basada en *Las antigüedades de las ciudades de España (...)* de De Morales, y la segunda ya de Saavedra, tal y como se explicita en la introducción de dicho apéndice.

Una segunda conclusión, íntimamente relacionada con la anterior y con lo expuesto en el apartado «2.3. Fuentes documentales», se refiere a la importancia de la arqueología documental, a la recuperación de manuscritos y documentos de una época, 1575 por De Morales, más próxima a los orígenes de lo investigado. Época en que los vestigios y tradiciones ancestrales y orales aún pueden persistir, lo que, junto a un modo de viajar, prácticamente caminando, aun en silla o carruaje a la máxima velocidad del elemento más lento —el peón que conduce la caballería—,⁵¹ con íntima relación con los lugareños, posibilita la recopilación de una información que hoy se podría considerar

⁴⁷ 61-60: «César es enviado a gobernar *Hispania Ulterior*, donde reforma la administración y dirige una agresiva campaña punitiva». Goldsworthy 2007, 712. Ampliación en Casio 2004, 100 y Broughton 1952, 181.

⁴⁸ Novillo López 2010.

⁴⁹ Rodríguez López 1906, 20.

⁵⁰ Rodríguez López 1906, 203.

⁵¹ Vera 1925.

como encuesta o expedición geográfica e histórica, unos documentos que podrían contribuir al mejor conocimiento de nuestra historia y su geografía.

Como tercera conclusión, cabe resaltar la importancia que adquiere la secuencia en que los itinerarios antoninos son relacionados, lo que ha podido influir en su estudio y conocimiento.

Pero, sobre todo, el orden en que son analizados, independientemente de esa secuencia documental.

En ese análisis debe primar la cronología en que esas infraestructuras de guerra, fundamentales para el despliegue de las legiones romanas y la conquista de *Hispania*, se articulan sobre toda la superficie ibérica, desde la costa, en lo que hoy se considera el arco mediterráneo, desde *Roses-Emporion* hasta *Gades* y el sur lusitano, portugués, tras la segunda guerra púnica, evolucionando, a lo largo de los tiempos —unos 200 años—, al ritmo de las batallas y conquista hacia el interior, hasta alcanzar el noroeste, *Gallaecia*, el *Finis Terrae*. Una progresión que abarca, así, el *ecúmene* occidental, suprimiendo el *anecúmene*, las tierras desconocidas.

Así mismo, resaltar la importancia que el conocimiento de la historia, y de la geografía de la historia, supone para poder comprender mejor el presente de la sociedad en que se desarrolla la vida, lo que puede contribuir a preservar los valores patrimoniales, el patrimonio histórico, artístico, monumental, paisajístico, natural, cultural, inmaterial..., puesto que, no debe olvidarse, las rutas, las vías antoninas, además de comunicación articuladora del territorio, devienen en corredores culturales.

Finalmente, destacar la importancia que el conocimiento de la historia puede suponer como forma de construir un modo de vida, un futuro acorde a las legítimas aspiraciones de la población local, más en estas zonas que se analizan, el noroeste peninsular ibérico, sumidas en un amenazante y vigente proceso de despoblación y abandono.

6. Referencias bibliográficas

Monografías

- ABASCAL PALAZÓN, J. M. (2012). *Ambrosio de Morales, Las antigüedades de las ciudades de España- edición crítica del manuscrito*, Real Acad. de la Historia [u.a.], Madrid, Catálogo de manuscritos de la Real Academia de Historia 6, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=682432>
- ARIAS BONET, G. (2004). *Repertorio de caminos de la Hispania romana : estudios de geografía histórica*, <https://biblioteca.juanloturriano.com/Record/Xebook1-15930/t/repertorio-de-caminos-de-la-hispania-romana-estudios-de-geografia-historica-gonzalo-arias-con-las-colaboraciones-de-f-bouza-brey-et-al>
- ARIAS BONET, G. (2007): *Mapa-Índice de vías romanas y caminos milenarios de Hispania – rev. 2007*, https://www.academia.edu/43576057/MAPA_I_NDICE_DE_VI_AS_ROMANAS
- BROUGHTON, T. R. S. (1952). *The Magistrates of the Roman Republic. volume II*, Phillip H. de Lacy - Washington University Ed., American Philological Association, [https://web.ics.purdue.edu/~rauhn/Hist_416/Hist419/T. Robert S. Broughton - The Magistrates of the Roman Republic 99 B.C.-31 B.C. Vol. 2. \(Philological Monographs\) \(1952, American Philological Association\).pdf](https://web.ics.purdue.edu/~rauhn/Hist_416/Hist419/T._Robert_S._Broughton_-_The_Magistrates_of_the_Roman_Republic_99_B.C.-31_B.C._Vol._2._(Philological_Monographs)_1952,_American_Philological_Association).pdf)
- CASIO, D. (2004). *Historia romana*, Libros XXXVI-XLV. Traducción y notas de José M^a Candau Morón y M^a Luisa Puertas Castaños. Madrid. Gredos Ed.. Biblioteca Clásica Gredos. Nota: Año de Roma 694 (60 AEC) César designado gobernador de Lusitania; sus hazañas en ese país - 52, 53. <https://datos.bne.es/edicion/a5195192.html>
- CUNTZ, O. y WIRTH, G. (1929). *Vol I Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense*, ed. Otto Cuntz and Gerhard Wirth. / 1990. ed. B. G. Teubner. Berlin, Boston. <https://doi.org/10.1515/9783110948523>
- GODOFREDUS, T. (1512). *Itinerarivm prouinciarum omniũ Antonini Augusti : cum fragmento eiusdem, necnon indice haudquaq[ue] asperna[n]do. Parrhisijs, Venale habetur vbi impressum est, in domo Henrici Stephani*, ed. Tory. Geoffroy. Latín. Pub. Parrhisijs, Venale habetur vbi impressum est, in domo Henrici Stephani. <https://lccn.loc.gov/47043781>
- GOLDSWORTHY, A. (2007). *César: la biografía definitiva*, La esfera de los libros ed., Traducción de Teresa Martín Lorenzo, pp. 792.

- MORALES, A. (de) (1575). *Las antigüedades de las ciudades de España : que van nombradas en la Coronica, con la aueriguacion de sus sitios, y nõbres antiguos*, ed. en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica. <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000206091>
- MORALES, A. (de) (1792). *Las antigüedades de las ciudades de España : que van nombradas en la crónica con las averiguaciones de sus sitios y nombres antiguos / que escrebia Ambrosio de Morales, cronista del rey católico nuestro señor don Felipe II ... , tomo IX [X]*, ed. Madrid : en la Oficina de Don Benito Cano. <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000008345>
- PARTHEY, G. y PINDER, M. (1848). *Itinerarium Antonini Avgvsti Et Hierosolymitanvm Ex Libris Manuscriptis*, ed. Berolini: F. Nicolai. <https://catalog.hathitrust.org/Record/000438095>
- Posteguillo, S. (2016). *La legión perdida — Glosario de términos latinos*. Plaza & Janés Editores. Disponible en eBiblio.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, P. (1906). *Episcopologio asturicense*, Tomo I. Astorga : Imprenta y Librería de Porfirio López. <https://bibliotecadigital.jeyl.es/es/consulta/registro.do?id=4942>
- ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1975). *Itineraria Hispana : Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la península ibérica*. Departamento de Historia Antigua - Universidad de Valladolid / Departamento de Historia Antigua - Universidad de Granada.
- SAAVEDRA, E. (1862). *Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de Don Eduardo Saavedra, el día 28 de diciembre de 1862*, Imprenta de Manuel Galiano. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/discursos-leidos-ante-la-real-academia-de-la-historia-en-la-recepcion-pblica-de-don-eduardo-saavedra-el-dia-28-de-diciembre-de-1862>
- VERA, V. (1925). *Cómo se viajaba en el siglo de Augusto*. Madrid: Calpe. <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000199125>
- WESSELING, P. (1735). *Vetera romanorum itineraria, sive Antonini Augusti Itinerarium, Itinerarium Hierosolymitanum, et hieroclis grammatici synecdemus*, ed. J. Wetstein & G. Smith, Amsterdam. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/vetera-romanorum-itineraria-sive-antonini-augusti-itinerarium>

Artículos

- CARRASCO SERRANO, G. (2019). “BALANCE HISTORIOGRÁFICO. Las comunicaciones de la Hispania Romana: evolución e investigación”, *Gerión. Revista de Historia Antigua* 8 421-432. Universidad Complutense de Madrid. <https://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/article/view/390>
- ESTEFANÍA ÁLVAREZ, D. (1960). “Vías romanas de Galicia”, *Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología* 11: 5-104. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4651736>
- LÓPEZ PALACIOS, A. (2022). “Bembibre Castro — Castellum — Villa”. *Estudios Bercianos* 45, 7-27. Instituto de Estudios Bercianos. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587298>
- LÓPEZ PALACIOS, A. (2024). “Geolocalización de Interamnio con empleo de Tecnologías de la Información Geográfica”. *Papeles de Geografía* 70, 29-52. <https://doi.org/10.6018/geografia.605781>
- LÓPEZ PALACIOS, A. (2024a). “Addenda et corrigenda a Bembibre Castro - Castellum – Villa”. *Estudios Bercianos* 46, 83-97. Instituto de Estudios Bercianos. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14634304>
- NOVILLO LÓPEZ, M. A. (2010). “La propretura cesariana en la Hispania Ulterior: La II guerra lusitana”. *Gerión. Revista de Historia Antigua*, 28(1), 207-222. <https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI1010120207A>
- PEREIRA MIRA, C. B. (2012). “Éxodo librario en la biblioteca capitular de Oviedo: el Codex miscellaneus ovetensis (manuscrito escurialense R.II.18)”, *Territorio, Sociedad y Poder* 1 263-278. <https://reunido.uniovi.es/index.php/TSP/article/view/9414>
- SILLIÈRES, P. (2016). “La investigación sobre las Vías de comunicación de la Hispania romana: balance de resultados y perspectivas de futuro”, *Vías de comunicación romanas en Castilla-La Mancha: (homenaje a Pierre Sillières)*. [Coloquio], 319-331. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5738614>
- VEGA AVELAIRA, T. (2008). “El ejército y las obras públicas en el Imperio romano: el desarrollo de las comunicaciones terrestres”, IV Congreso de las obras públicas en la ciudad romana, 51-76, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP).

Tesis

- ALONSO TRIGUEROS, J. M. (2014). “Modelo gráfico para la datación de vías romanas empedradas a partir del estudio de sus estados de frecuentación y del análisis superficial de roderas”, Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos – UPM. <https://oa.upm.es/32697/>
- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, M. (2024): “Vías romanas del Sureste: análisis histórico y espacial”, Tesis Doctoral. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Murcia. <http://hdl.handle.net/10201/137140>
- MARTINO GARCÍA, D. (2004). “Las ciudades romanas de la meseta norte de la Península Ibérica: identificación, estatuto jurídico y oligarquías (ss I-III d C)”. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia - Departamento de Historia Antigua. <https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/5d1df60929995204f765f7e2>

Recursos Web

- GIMÉNEZ PASCUAL, H. y SÁNCHEZ MADRID, S.: *Ambrosio de Morales*, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) de la Real Academia de la Historia, URL: <https://dbe.rah.es/biografias/13212/ambrosio-de-morales>
- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. “Vías romanas en Castilla y León” URL: https://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/vias_romanasy/
- MORENO GALLO, I. (2011). “Vía romana de Astorga a Braga por el Sil – La Vía Nova”. URL: https://www.viasromanas.net/pdf/03_Astorga_a_Braga_por_el_Sil.pdf
- MORENO GALLO, I. (2011a). “Vía romana de Cacabelos a Comeal”. URL: https://www.viasromanas.net/pdf/05_Cacabelos_a_Comeal.pdf
- REDONDO VEINTEMILLAS, G.: *Jerónimo Zurita y Castro*, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) de la Real Academia de la Historia, URL: <https://dbe.rah.es/biografias/6809/jeronimo-zurita-y-castro>
- Wikimedia Commons contributors, "File:Vetera Romanorum itineraria - Wesseling.djvu," Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Vetera_Romanorum_itineraria_-_Wesseling.djvu&oldid=1028531062
- Wikipedia contributors. (2024, April 2). Margary numbers. In Wikipedia, The Free Encyclopedia, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Margary_numbers&oldid=1216795623